

DESENVOLVIMENTOS DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS LEVANTAMENTOS UTILIZANDO MANUFATURA ADITIVA

ALAN JOSÉ SALOMÃO GRAÇA^{1,2}
ROVANE MARCOS DE FRANÇA³
LUIS AUGUSTO KOENIG VEIGA¹

¹UFPR - Universidade Federal do Paraná – kngveiga@gmail.com

²UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – alan.salomao@eng.uerj.br

³IFSC – Instituto Federal de Santa Catarina – rovane@ifsc.edu.br

A Manufatura Aditiva (*Additive Manufacturing* - AM) ou Impressão 3D representa um conjunto de processos de fabricação avançada, capaz de produzir geometrias complexas automaticamente através do método de acumulação de material camada por camada, a partir de um modelo tridimensional virtual [1-2]. Esta tecnologia é uma das habilitadoras da Indústria 4.0, inicialmente concebida como uma alternativa para criar modelos conceituais, otimizar a produção de protótipos, peças de teste, componentes arquitetônicos e para fins de reposição [1-2]. Atualmente, a aplicação dessa tecnologia vem sendo amplamente explorada pela sociedade em geral, incluindo tarefas de engenharia reversa, construção civil com materiais alternativos, design de interiores, indústria de brinquedos, confecção de próteses funcionais em aplicações médicas, bem como no desenvolvimento de protótipos de baixo custo [1-3]. A reposição rápida e econômica de peças e componentes danificados constitui uma contribuição significativa do processo de AM para as Ciências Geodésicas [4]. No caso específico das Ciências Geodésicas, esta pesquisa teve como objetivo projetar novos modelos tridimensionais para impressão 3D, visando reduzir os custos com Equipamentos Auxiliares de Levantamentos (EAL) e fornecer designs inovadores para a execução de práticas em Fotogrametria, Geodésia e Topografia. Na metodologia proposta, os modelos foram projetados e escalados em Desenho Auxiliado por Computador (CAD), passando por sucessivas etapas de modelagem e codificação, e enviados para um sistema de Manufatura Auxiliada por Computador (CAM) [4-5]. As etapas de modelagem envolveram a transformação do arquivo vetorial volumétrico gerado por CAD, em um sólido 3D no formato .STL, através do processo de *mesh* [6]. Esse arquivo .STL foi importado para um *software* com algoritmos de fatiamento (*slicing*), obtendo-se o modelo 3D em camadas horizontais, e a conversão do arquivo para uma linguagem de máquina, baseada em programação por controle numérico (NC), denominada *G-CODE* [4-6]. A leitura do *G-CODE* foi realizada em uma interface computacional específica para AM, aplicando os parâmetros e comandos de impressão para configurar a máquina e controlar o processo de forma automatizada [3]. Empregou-se o processo de impressão FDM (*Fused Deposition Modeling*), que trabalha com extrusão e deposição de filamentos fundidos em camadas sucessivas [1-2]. A Figura 1, apresenta de forma sucinta às etapas desse processo de impressão. Foram propostos dois designs tridimensionais para os EAL, projetados para serem resistentes ao tempo, afixáveis e de fácil visibilidade pelos equipamentos de medição. O primeiro corresponde a um alvo refletor multidirecional (360°) elaborado para levantamentos geodésicos com estação total [7]. Esse modelo tridimensional cilíndrico no local de reflexão do sinal, permite visadas de quaisquer direções sem precisar direcioná-lo para o instrumento, apresenta uma haste centrada para as colimações horizontais, contemplando um friso para colar as fitas adesivas com cores diferentes, permitindo a colimação no ponto oculto de forma excêntrica pelas tangentes do cilindro [7]. Para a reflexão do sinal da estação total, foi colado na sua superfície a faixa refletiva 3M Grau Diamante™ Conspicuity 983-326 constituída de uma película microprismática, e adotada para sinalização em caminhões, conforme resolução 128/316 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). O segundo design são alvos fotogramétricos circulares codificados (padrão TRITOP) [8], gerados a partir de marcas gráficas no formato .SVG (12 bits), com centro geométrico vasado, codificações na cor preta sobre fundo branco, e sua correspondente inversa. Utilizando rotinas de Visão Computacional e Aprendizado de Máquina para a detecção dos alvos e o reconhecimento automático das marcas gráficas, soluções comerciais atuais de processamento fotogramétrico podem identificar a posição desses alvos nas imagens, desde que o GSD obtido no levantamento possibilite a distinção das marcas gráficas na grade de pixels. Os objetos impressos demandaram rotinas de pós-impressão, removendo “rebarbas” e suportes de filamento, e acabamentos manuais, como colar as fitas adesivas com cores diferentes no friso do alvo multidirecional e aplicar verniz incolor fosco nos alvos TRITOP para atenuar o alto brilho dos filamentos. Antes de aplicação dos produtos desenvolvidos por AM, é necessário procedimentos para garantir sua qualidade e funcionalidade, como por exemplo determinação da constante de prisma e determinação do GSD máximo para identificação automatizada

de um alvo. Para determinar a constante do alvo refletor multidirecional, considerando o centro do dispositivo como ponto de referência, foi utilizada a metodologia de 3 pontos colineares em pilares de concreto equipados com dispositivo de centragem forçada [7]. A captura de imagens dos alvos TRITOP envolveu três alturas de voo estacionário sucessivas, em intervalos regulares de 10m, para obter GSDs diferentes de 3,3, 6,6 e 9,9mm, utilizando uma aeronave remotamente pilotada, câmera integrada de baixo custo (distância focal nominal de 4,73mm) e, os processos de detecção e reconhecimento envolveram uma solução comercial de processamento fotogramétrico. Os resultados obtidos com o processo AM para ambos os projetos, podem ser vistos respectivamente nas figuras 2 e 3. As principais especificações dos objetos impressos são apresentadas na Tabela 1. Para o alvo refletor multidirecional, a aplicação do método dos três pontos colineares foi realizada na base de calibração do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) no Campus Florianópolis, e em cada ocupação foram realizadas 5 séries de medições lineares nas posições direta e inversa, onde se confirmou a constante teórica (calculada pela geometria do modelo) de +59,4 mm para estações totais Leica, e, conseqüentemente, +25,0 mm para todos os demais fabricantes. Com o adesivo aplicado sobre o alvo, houve retorno do sinal para medição da distância com ângulos zenitais de até 60° numa distância de 200 metros, o que foi considerado um excelente desempenho. De acordo com [9], para fins de densificação de uma rede geodésica, esses alvos refletores 360° devem estar fixados em objetos estáveis, como fachadas e muros, ficando desta forma acima dos obstáculos móveis como veículos e transeuntes, comuns em áreas urbanas. Quanto aos alvos fotogramétricos, estes foram posicionados junto ao solo, em uma área descampada no Campus Centro Politécnico da UFPR (Universidade Federal do Paraná), tendo dois conjuntos de cenas coletados nas alturas de voo de 10, 20 e 30m. O processamento fotogramétrico se deu no *software* comercial *Agisoft Metashape*, obtendo-se para cada altura voo, respectivamente, os GSD de 3,3, 6,6 e 9,9mm. A detecção automática dos alvos, nessa mesma solução fotogramétrica fora bem-sucedida em ambos os padrões de cores, bem como o reconhecimento das marcas, que retornaram o valor correto (número 28) da codificação circular. Em geral uso dos prismas 360° em práticas de levantamentos demanda custos que podem exceder R\$ 5.000,00, para cada unidade, e a solução apresentada responde por R\$ 85,00 por unidade. Para o uso desses alvos, recomenda-se a afixação em locais estratégicos, para visadas de quaisquer posições e elevados em relação ao solo para dificultar o acesso, o que demonstra uma vantagem em relação a materialização convencional de pontos, dado o menor risco de depredação ou perda de intervisibilidade com o passar do tempo [7-9]. O uso de alvos fotogramétricos, não é padronizado, envolvendo marcações sem rigor métrico (faixas de cal, tiras de papel etc.), ou alvos padronizados, mas que demandam reconhecimento manual no processamento fotogramétrico e, a solução proposta para alvos TRITOP [8] demonstra-se eficaz no ganho de produtividade para o posicionamento de pontos de apoio no terreno. Para estudos futuros, testes metrológicos de dilatação térmica e de impacto serão realizados com os alvos impressos a fim de avaliar suas condições operacionais diante das intempéries ambientais.

Figura 1 – Fluxograma metodológico do processo de impressão 3D por FDM.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 2 – Produção dos alvos refletores multidirecionais e sua implantação em fachadas.

Fonte: Adaptado de [7].

Figura 3 – Produção dos alvos circulares codificados e seu teste em campo.

Fonte: Os autores (2024).

Tabela 1 – Principais especificações dos alvos.

Especificações	Alvo refletor multidirecional	Alvo circular codificado
Dimensões do Objeto	10mm de diâmetro da haste	200mm de lado x 6mm de espessura
Dimensões do Alvo	50mm de diâmetro do cilindro	150mm de diâmetro circular e 50mm de largura em cada marca
Tipo de Filamento	PETG	PLA
Temperatura Operacional	Até 80° C	Até 60° C
Resistência térmica	Média	Baixa
Compostos Ecológicos	Alta concentração	Alta concentração
Brilho do corpo	Alto	Intermediário
Resistência (Atritos/Impactos)	Alta	Baixa
Precisão/Detalhes	Intermediária	Alta
Contração/Dilatação	Intermediária	Baixa

Fonte: Os autores (2024).

Palavras-chaves: Manufatura Aditiva; Equipamentos Auxiliares de Levantamentos; Levantamentos Geodésicos; Levantamentos Fotogramétricos.

Referências

- [1] TAMIR, T. S.; XIONG, G.; SHEN, Z.; LENG, J.; FANG, Q.; YANG, Y.; JIANG, J.; LODHI, E.; WANG, F. Y. 3D printing in materials manufacturing industry: A realm of Industry 4.0. **Heliyon**, v. 9, n. 9, 2023.
- [2] GRAÇA, A. J. S.; FOSSE, J. M.; VEIGA, L. A. K.; BOTELHO, M. F. A Impressão 3D no Âmbito das Representações Cartográficas. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 73, n. 3, p.809-826, 2021.
- [3] SIDDIQUE, T. H. M.; SAMI, I.; NISAR, M. Z.; NAEEM, M.; KARIM, A.; USMAN, M. Low cost 3d printing for rapid prototyping and its application. In: **Proceedings...** 2019 Second International Conference on Latest trends in Electrical Engineering and Computing Technologies (INTELLECT). IEEE, 2019. p. 1-5.
- [4] FERRO, C. G.; BRISCHETTO, S.; TORRE, R.; MAGGIORE, P. Characterization of ABS specimens produced via the 3D printing technology for drone structural components. **Curved and Layered Structures**, v. 3, n. 1, 2016.
- [5] BESKO, M.; BILYK, C.; SIEBEN, P. G. Aspectos técnicos e nocivos dos principais filamentos usados em impressão 3D. **Gestão Tecnologia e Inovação**, v. 1, n. 3, p. 9-18, 2017.
- [6] SONG, Y.; YANG, Z.; LIU, Y.; DENG, J. Function representation based slicer for 3D printing. **Computer Aided Geometric Design**, v. 62, p. 276-293, 2018.
- [7] FRANÇA, R. M.; KLEIN, I.; VEIGA, L. A. K. Densificação de RRCM a baixo custo e sem erros de centragem. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 76, p.1-19, 2024.
- [8] HURNÍK, J.; ZATOČILOVÁ, A.; PALOUŠEK, D. Circular coded target system for industrial applications. **Machine Vision and Applications**, v. 32, n. 1, p. 39, 2021.
- [9] FRANÇA, R. M.; KLEIN, I.; VEIGA, L. A. K. Horizontal Reference Network Densification by Multiple Free Stations. **Journal of Surveying Engineering**, v. 149, n. 4, p. 04023018, 2023.